

INHAALAFSCHRIJVINGEN

door A. F. A. Cheizoo

Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van het artikel van Prof. van der Schroeff in het nummer van M.A.B. van j.l. februari.

Mijn belangstelling werd in hoofdzaak gewekt door het feit, dat Prof. van der Schroeff bij de behandeling van het probleem van de z.g. „inhaalafschrijvingen”, het accent ten dele verlegt naar het terrein van de financiering, hetgeen naar mijn mening de enig juiste benadering van het probleem is.

Reeds lang bevredigde mij de wijze waarop het probleem van de inhaalafschrijvingen in de literatuur wordt behandeld in het geheel niet, daar deze behandeling mij irreeël en onlogisch voorkomt en de beredenering daarvan gewrongen terwijl daarentegen verleggen van het probleem naar het terrein van de financiering, waar het m.i. ook thuishoort, een volkomen reële en logische oplossing biedt.

Daarom betreur ik het, dat Prof. van der Schroeff in zijn artikel de logische consequentie niet tot het uiterste heeft doorgetrokken. Hij zegt in M.A.B. blz. 59: „Was b.v. in de gegeven casus de verhouding f 400.000,— eigen vermogen en f 1.600.000.— vreemd vermogen geweest, dan zou een verlies van de inhaalafschrijvingen zich voor het eerst aan het einde van het 9e jaar voordoen. Indien de installatie met een lening, derhalve geheel met vreemd vermogen zou zijn gefinancierd, dan komt de noodzaak van inhaalafschrijvingen te vervallen. Hieruit blijkt dat deze afschrijvingen samenhangen met de financiering uit eigen vermogen. De vermogensstructuur en de verhoudingen bij de financiering zijn voor het betreffend vraagstuk bepalend.” Dit is volkomen juist maar dan volgt hieruit, dat de oorzaak van het z.g. „verlies” niet bij de niet meer aanwezige werkeenheden te zoeken is maar bij „de vermogensstructuur en de verhoudingen bij de financiering”.

Bedrijfseconomisch kan men de duurzame produktiemiddelen beschouwen als voorraden „werkeenheden”. Prof. van der Schroeff zegt hiervan in Kosten en kostprijs: „Economisch kan het duurzame produktiemiddel worden gezien als een voorraad prestaties, die het produktiemiddel gedurende zijn levensduur aan de voortbrenging bewijst” en Prof. Limperg zegt hiervan: „Het werktuig is dus in die zin een voorraad werkeenheden, zoals men ook een voorraad grondstoffen economisch als een voorraad werkeenheden kan zien.”

Geleidelijk worden in de loop van de tijd de voorraden werkeenheden verbruikt; de in de duurzame produktiemiddelen opgehoopte voorraad wordt dus steeds kleiner en het in deze produktiemiddelen geïnvesteerde vermogen komt geleidelijk weer in geld ter beschikking.

Ter illustratie van mijn hiernavolgend betoog ga ik uit van een sterk geschematiseerd getalvoorbeeld. Bij een door Prof. van der Schroeff gegeven casus is sprake van een installatie met een aanschaffingswaarde van f 2.000.000,—, welke 10 jaar gebruikt wordt en daarna geen restwaarde meer heeft. De jaarlijkse afschrijving bedraagt f 200.000,—.

Deze casus kan worden uitgebreid met het gegeven, dat de in de installatie opgehoopte voorraad 2.000.000 werkeenheden bedraagt, welke voorraad evenredig met de tijd wordt verbruikt.

Na vier jaar is dan afgeschreven f 800.000,—, zijn er 800.000 werkeenheden verbruikt en bedraagt de aanwezige voorraad nog 1.200.000 werkeenheden. Nu blijkt - en ik volg hier de voorbeelden van Prof. van der Schroeff -, dat aan het eind van het vierde jaar de vervangingswaarde van de installatie met 10% is gestegen.

Volgens de bestaande literatuur en ook in de voorbeelden van Prof. van der Schroeff heeft nu op de eerste plaats een herwaardering plaats van de installaties met 10% van f 2.000.000,— of f 200.000,—. Boekhoudkundig kan deze correctie aangegeven worden met de journalpost:

Installaties	f 200.000,—	
Aan Herwaardering Installaties		f 200.000,—

Herwaardering van een aanwezige voorraad is volkomen logisch maar herwaardering van een niet meer aanwezige voorraad werkeenheden van 800.000 stuks lijkt mij toch wel in strijd met de logica. Hoe kan men een voorraad die er niet is, herwaarderen?

De voorraad werkeenheden bedraagt 1.200.000 stuks. De herwaardering kan derhalve nooit meer bedragen dan f 120.000,—.

Na de herwaardering met f 200.000,— redeneert men als volgt verder: de afschrijvingen blijken nu in vorige jaren te klein te zijn geweest en er moet een „inhaalafschrijving” worden toegepast van 10% van f 800.000,— = f 80.000,—. Deze inhaalafschrijving moet dan ten laste van de winst gebracht worden van het boekjaar waarin blijkt dat deze inhaalafschrijving nodig is.

Op de eerste plaats zou ik willen opmerken, dat de afschrijvingen in vorige jaren, indien zij gebaseerd waren op de toen geldende vervangingswaarde, volkomen juist zijn geweest; er is niet te weinig afgeschreven.

Op de tweede plaats is een afschrijving op een niet meer bestaande voorraad een moeilijk verteerbare zaak en bovendien komt het mij voor, dat afschrijven op een niet meer bestaande voorraad eveneens in strijd met de logica is.

Inhaalafschrijvingen zijn, als men de naam niet misverstaat, afschrijvingen. Nu is afschrijven het tot uitdrukking brengen van een waardevermindering. Uit het betoog van Prof. van der Schroeff blijkt echter, dat de inhaalafschrijvingen in grootte afhankelijk zijn van de wijze van financiering van de desbetreffende duurzame produktiemiddelen.

Hoe nu de waardevermindering van duurzame produktiemiddelen afhankelijk kan zijn van de wijze van financiering is een ondoorgrondelijk probleem en nog vreemder wordt het als waardevermindering van niet meer bestaande werkeenheden afhankelijk is van de wijze van financiering.

Volkomen onderschrijf ik, hetgeen Prof. van der Schroeff op blz. 55 zegt, n.l. „dat er ten opzichte van de verbruikte werkeenheden een *uitgestelde* vervanging optreedt, welke een vervangingsverplichting doet ontstaan. Deze vervangingsverplichting moet bij gestegen vervangingswaarde hoger worden gewaardeerd.”

In verband met de waardeestijging van die vervangingsplicht moeten voorzieningen getroffen worden, waarvan de aard en de grootte afhankelijk zijn van de wijze van financiering.

Indien er bij gestegen vervangingswaarde van een verlies gesproken kan worden, spruit dit verlies uitsluitend voort uit het feit, dat de uit afschrijving vrijgekomen middelen niet in de waardeestijging delen. Niet de niet meer aanwezige werkeenheden maar de daarvoor in de plaats gekomen liquiditeiten veroorzaken het verlies.

De consequenties van een algemene stijging van het prijsniveau

Deze kwestie wil ik gaarne het eerst behandelen, omdat de gestage geldontwaarding een belangrijke oorzaak is van de stijging van de vervangingswaarde der produktiemiddelen.

Ik ga uit van het hiervoor gegeven voorbeeld, waarbij ik aanneem, dat de installatie geheel met eigen vermogen is gefinancierd. Aan het eind van het vierde jaar blijkt, dat de vervangingswaarde van de installatie met 10% is gestegen. Voorts zijn de vrijgekomen middelen opnieuw geïnvesteerd en hebben deel aan de prijsstijging.

Verder stel ik, dat alleen de aanwezige werkeenheden herwaardeerd kunnen worden en dat op niet aanwezige werkeenheden niet kan worden afgeschreven. De balansopstellingen in de achtereenvolgende jaren zijn dan als volgt (in duizenden guldens):

	Uitgangspositie	Eind 4e jaar voor herwaard.	Eind 4e jaar na herwaard.	Eind 10e jaar	Positie na ver-vanging
Installatie	f 2.000	f 2.000	f 2.120	f 2.120	f 2.200
Herinvestering vrijgekomen middelen		800	880	2.200	
	f 2.000	f 2.800	f 3.000	f 4.320	f 2.200
Eigen vermogen	f 2.000	f 2.000	f 2.000	f 2.000	f 2.200
Afschrijving		800	800	2.120	
Herwaardering					
Installatie			120	120	
Herwaardering herinvestering			80	80	
	f 2.000	f 2.800	f 3.000	f 4.320	f 2.200

Er is hier geen sprake van een inhaalafschrijving. Een verlies kan optreden, indien men er niet in slaagt met de herinvestering een voldoende groot vermogensaccres te verkrijgen maar er bestaat geen causaal verband tussen een dergelijk verlies en de hoeveelheid niet meer aanwezige werkeenheden.

Tenslotte het geval, dat de installatie gefinancierd is voor f 1.500.000,— met eigen vermogen en f 500.000,— met vreemd vermogen. De lening wordt in 10 jaar met gelijke bedragen afgelost.

De balansopstellingen in de achtereenvolgende jaren zijn dan als volgt:

	Uitgangs- positie	Eind 4e j. voor herwaard.	Eind 4e j. na herwaard.	Eind 10e jaar	Positie na ver- vanging
Installatie	f 2.000	f 2.000	f 2.120	f 2.120	f 2.200
Herinvestering vrijgekomen middelen		600	660	1.680	
Vrijgekomen middelen					30
	<hr/> f 2.000	<hr/> f 2.600	<hr/> f 2.780	<hr/> f 3.800	<hr/> f 2.230
Eigen vermogen	f 1.500	f 1.500	f 1.500	f 1.500	f 1.650
Lening	500	300	300		550
Afschrijving		800	800	2.120	
Herwaardering					
Installatie			120	120	
Herwaardering her- investering			60	60	
Financieringswinst					30
	<hr/> f 2.000	<hr/> f 2.600	<hr/> f 2.780	<hr/> f 3.800	<hr/> f 2.230

Ook hier geen inhaalafschrijving. Met het oog op het gestegen prijsniveau is het reëel, dat bij vervanging een lening van f 550.000,— gesloten wordt.

Na vervanging blijft aan liquide middelen beschikbaar f 1.680.000,— + f 550.000,— = f 2.230.000,— = f 30.000,—.

Dit bedrag is uiteraard 10% van het bedrag van de lening aan het eind van het vierde jaar. Naar gelang de waardeinstijging was opgetreden aan het eind van het 1e, 2e, 3e enz. jaar zou deze financieringswinst resp. hebben bedragen f 45.000,—, f 40.000,—, f 35.000,— enz.

Inhaalafschrijvingen en diversiteit

In de laatste paragraaf, „Tot besluit”, van zijn artikel maakt Prof. van der Schroeff nog een opmerking, die ik hier duidelijkheidshalve geheel citeer en waarop ik gaarne nog even zou willen inhaken. Prof. van der Schroeff zegt: „Zowel de diversiteitsfactor als de wijze van financiering - zo mag de eindconclusie luiden - doen hun invloed gelden met betrekking tot de noodzaak inhaalafschrijvingen ten laste van de resultatenrekening te brengen. Bij genoegzame diversiteit van levensduur en/of tijdstip van aanschaffing en vervanging, alsook in het geval waarin duurzame produktiemiddelen geheel of gedeeltelijk met vreemd vermogen zijn gefinancierd is de „klassieke” winsttheorie op basis van de vervangingswaarde ten aanzien van bedoelde afschrijvingen - zie hier mijn huidig oordeel - „plus royaliste que le roi”.”

Indien een groep duurzame produktiemiddelen een zodanige leeftijdsopbouw heeft, dat de jaarlijkse vervanging gelijk is aan de jaarlijkse afschrijving - wanneer dus de constante leeftijdsopbouw is bereikt en de diversiteit maximaal is - is er niet alleen geen sprake van inhaalafschrijvingen bij gestegen

prijsniveau maar men handelt dan volkomen correct, indien men de jaarlijkse vervanging ten laste van de resultatenrekening brengt. Dit past volkomen bij mijn stelling, dat men niet aanwezige voorraden werkeenheden niet kan herwaarderen en dat men op niet aanwezige voorraden werkeenheden niet kan afschrijven.

Ter illustratie diene het volgende sterk geschematiseerde voorbeeld.

Een onderneming heeft bij haar oprichting 3 volkomen gelijke sets machines aangeschaft voor *f* 50.000,— per set. De sets hebben een levensduur van 5 jaar, worden ieder jaar met gelijke bedragen afgeschreven en hebben geen restwaarde.

Iedere set stelt een voorraad van 50.000 werkeenheden voor, zodat de onderneming over een voorraad werkeenheden beschikt van 150.000. Een investering van *f* 150.000,— komt derhalve overeen met deze voorraad werkeenheden.

De uit afschrijving vrijkomende middelen worden gebruikt voor uitbreiding van het aantal sets.

Een eenvoudige berekening toont aan, dat na 6 jaar de onderneming beschikt over 5 sets en dat dit aantal constant blijft. De samenstelling is dan n.l.

1 set waarin opgesloten	50.000 werkeenheden
1 set waarin opgesloten	40.000 werkeenheden
1 set waarin opgesloten	30.000 werkeenheden
1 set waarin opgesloten	20.000 werkeenheden
1 set waarin opgesloten	10.000 werkeenheden
Totaal	<u>150.000</u> werkeenheden

Ieder jaar wordt *f* 50.000,— afgeschreven, wordt een set buiten gebruik gesteld en vervangen door een nieuwe. De investering is nog steeds *f* 150.000,— hetgeen overeenkomt met de voorraad werkeenheden en deze blijft ook *f* 150.000,—. De balans van de onderneming vertoont dan de volgende cijfers:

Machines	<i>f</i> 250.000,—	Eigen vermogen	<i>f</i> 150.000,—
		Afschrijvingen	100.000,—

Indien het prijsniveau niet verandert blijven deze cijfers van jaar tot jaar gelijk; de afschrijving neemt toe met *f* 50.000,— en neemt af met de aanschaffingswaarde van de buiten gebruik gestelde set. Men bereikt hetzelfde resultaat door de cijfers onveranderd te laten en de aanschaffing jaarlijks ten laste van de resultatenrekening te brengen.

Aan het eind van zeker jaar blijkt de vervangingswaarde van de sets met 20% gestegen te zijn.

Als nu de methode van herwaardering en inhaalafschrijving wordt toegepast, dan ziet, na herwaardering enz. de balans er als volgt uit:

Machines	<i>f</i> 300.000,—	Eigen vermogen	<i>f</i> 150.000,—
Verlies door inhaalafschrijving	20.000,—	Reserve herwaardering	50.000,—
		Afschrijvingen	120.000,—

Hier wordt een bedrag van f 250.000,—, dat overeenkomt met een voorraad werkeenheden van 250.000, met 20% verhoogd. De onderneming heeft echter nooit over een voorraad van 250.000 eenheden beschikt; 100.000 eenheden die er nooit geweest zijn worden herwaardeerd en op deze zelfde schimmige eenheden wordt een inhaalafschrijving van f 20.000,— toegepast. De o.i. juiste balansopstelling is:

Machines	f 180.000,—	Eigen vermogen	f 150.000,—
		Reserve herwaard.	30.000,—

De reserve herwaardering bedraagt hier 20% van de werkelijke voorraad werkeenheden ad f 150.000,—.

Ik hoop in een volgend artikel in de gelegenheid te zijn het probleem te behandelen ingeval van partiële prijsstijging.